

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

MARKAZIY OSIYO DASHT QABILALARI ETNIK TARKIBI VA TILI MASALASIDAGI QARASHLAR

Xushiyeva Gavxar Mamatkarimovna

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

+99899 442 86 87

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo dasht qabilalari tarixi, etnik tarkibi, kelib chiqishi va tili masalasida tadqiqot olib borgan olimlarimizning fikr muloxazalari o'rganildi, taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: Dasht, qabila, etnos, O'rta Osiyo, Eron, Oltoy, qozoq, turkman, tojik, Hundikush, Murg'ob, chorvador.

Аннотация: В этой статье рассмотрены, проанализированы мнения наших ученых, проводивших исследования по истории, этническому составу, происхождению и языку среднеазиатских степных племен.

Ключевые слова: Степной, племенной, этнос, Среднеазиатский, иранский, Алтайский, Казахский, туркменский, таджикский, Гундыкушский, Мургабский, скотовод.

Annotation: This article examines and analyzes the opinions of our scientists who conducted research on the history, ethnic composition, origin and language of the Central Asian steppe tribes.

Keywords: Steppe, tribe, Ethnos, Central Asia, Iranian, Altai, Kazakh, Turkmen, Tajik, Hundikush, Murg'ab, herdsman.

KIRISH

Hozirgi yer kurrasining etnik qiyofasi nihoyatda murakkab va rang-barang, chunki keyingi ma'lumotlarga qaraganda, jahonda uch mingdan besh minggacha etnoslar va etnik guruhlar mavjud bo'lib, ular taxminan ikki yuzta mustaqil davlatlarda yashamoqdalar. Tabiiyki, bunday ko'p sonli xalq va elatlarning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

etnogenezi, ya'ni kelib chiqishi, tili masalasi va etnik tarixini o'rganish etnologiya va lingvistika fanining eng og'ir va to'liq yechilmagan chigal muammolaridan hisoblanadi. Keyingi yarim asrda olimlarning bu masalada keng qamrovli yondashish usuli orqali olib borgan tadqiqotlari birmuncha samarali natijalarni bergan edi.

Insoniyat tarixining ilk davrlarida etnogenez va tili masalasiga ba'zan bosqinchilik urushlari bilan birga sodir bo'lgan ommaviy migratsiya (ko'chishlar), ayrim etnik guruhlarining aralashib ketishiga, yoki yirik etnoslarga mayda urug'-qabilalarning singib ketishiga sabab bo'lgan. Ko'chish oqibatlari turli xilda namoyon bo'lgan. Masalan, etnoslarning ayrim qismlari ilgari bu yerga o'zlashtirilgan yerlarga ko'chib borib mahalliy aholi bilan aralashib ketgan. Qo'riq va bo'z yerlarga ko'chib o'zligini saqlab yangi elat yoki xalq (etnos) sifatida ko'payishgan. Xususan, Markaziy Osiyo dasht qabilalarining migratsion jarayonlari tili hamda etnik tarkibidagi bir qadar o'zgarishlarga olib kelgan degan mulohazaga kelishimizga sabab bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Markazi Osiyo hududlari insoniyat tarixining qadimgi beshiklaridan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan mazkur hududa istiqolat qilgan xalqlar tarixini o'rganish, o'ganilgan halqlarning etnik tarkibi, tili va laxjalari masalarini alohida tadqiq etish muhim masala xisoblanadi Bu borada qadim xalqlarning yashash tarzi va ular gaplashishgan tillar va lahjalarga alohida ahamiyatga egadir.

Markaziy Osiyo xalqlari etnogenezi va etnik tarkibini o'rganish bo'yicha ilmiy-tarixiy asarlar turli davrlarda turli xil millat vakillari tomonidan o'rganilib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tadqiq qilingan. Bu masalada tarixchi olimlarimizdan F.Sulaymonova A.Sagdullayev Y.g'ulomov, A.Asqarov, I.Jabborov, K.Shoniyozov, S.Qudratov, T.Omonqulovlar o'zlarining ilmiy asarlari hamda maqolalarida o'z fikr va muloxazalarini yozishgan.

MDH ga a'zo davlatlardan Qozog'istondan S.A.Amanjolov, M.T.Tinishpayeva, Rossiyadan V.A.Abramov, A.Yu.Yakubovskiy, Yu.A.Zuyev, N.A.Aristov va boshqalar ijod qilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Markaziy Osiyoda hozirgi davrda yashovchi o'zbek, qoraqalpoq, qirg'iz, qozoq, turkman, tojik xalqlarining tarixi bir-biri bilan uzviy bog'langan. Ularning ajdodlari - baqtriyaliklar, sogdiylar, saklar, massagetlar Turkiston va qisman Eronning bir qismi bo'lgan Xuroson hamda Afg'onistonning Hindikush rayoni hududida istiqomat qilishgan. Bu hududdagi Baqtriya o'rnida keyinchalik Toxariston davlati vujudga kelgan. Tez orada Toxariston Sogdiana davlati bilan qo'shilib, Turkiston hududida yirik Kushan imperiyasiga birlashadi.

Tarixiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, miloddan avvalgi II-ming yillikning o'rtalaridan boshlab, O'rta Osiyoning shimoliy - sharqidan Sirdaryoning quyi havzalariga Markaziy Osiyoning dasht aholisi jadal kirib kelaboshlaydi. Dastlab ular Amudaryoning quyi havzalariga joylashadilar (tozabog'yob madaniyati), Ularning bir qismi Sirdaryoning o'rta havzasi, ya'ni Janubiy Qozoqiston va Toshkent vohasiga kirib keladilar, Yettisuv orqali qadimgi Farg'onaga (qayroqqum madaniyati), undan Qayroqqum orqali Ustrushona va Sug'diyona hududlariga kirib boradilar. Hozirgi kunda ularning moddiy madaniyat izlari butun O'rta Osiyo

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hududlari bo‘ylab keng tarqalgan. Ularning izlari xatto O‘rta Osiyoning qadimgi dehqonchilik mintaqalarida, aynan Murg‘ob vohasi yodgorliklarida ham uchraydi. Bronza davridan boshlangan bu migratsiya jarayonlari moddiy madaniyat va qadimgi yozma manbalar tahliliga ko‘ra, muntazam ravishda to so‘nggi o‘rta asrlargacha davom etgan[1:3].

Tadqiqot olib borilayotgan masalada oldimizga bir savolni qo‘yishimiz mumkin. Markaziy Osiyo xalqining qadimgi ajdodlari kimlar ediva ular qanday til-lahjalaridan foydalanishgan? Ular Movaraunnahr va qadimgi Xorazmning turkiy va eroniy til lahjalarida so‘zlovchi tub joyli o‘troq va chorvador aholisidir. Bu ikki xil tilda so‘zlashuvchi qabila va elatlarning birinchi bor bir-birlari bilan aralashish jarayoni o‘zbek etnogenezining boshlanishi, dastlabki nuqtasi hisoblanadi[1:4].

O‘rta Osiyo tub joyli aholisining aynan ikki qutb bilan, ya’ni shimoliy - sharq va janubiy mintaqalar bilan an’anaviy uzviy bog‘likligining zaminida muhim bir omil yotadi. Bu ham bo‘lsa, ular o‘rtasida qadim-qadim zamonlardan davom etib kelgan etnik aloqalar edi. O‘zbek xalqi etnik asosini eronzabon va turkiygo‘y komponentlar tashkil etgan ekan, tarixiy jarayonni shunday kechishi tabiiy hol albatta. O‘rta Osiyoning janubiy chegaralarida esa qadimdan eroniy tilli aholilar yashab kelgan. Bu ikki tilli aholining uchrashuv nuqtasi, chegara hududlari qadimda Sirdaryoning quyi havzalari bo‘lsa, ilk o‘rta asrlardan boshlab bu chegara Amudaryoning o‘rta havzalariga ko‘chdi. Bu tarixiy jarayonda turkiy kabilalarning faolligi, ularning muntazam ravishda davom etgan migratsiyasi bosh rol ni o‘ynagan[2:76].

Markaziy Osiyo xalqlari etnogenezi va etnik tarixini o‘rganishda lingvistik

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tasniflash muhim ahamiyatga ega. Mazkur mintaqada yashovchi xalqlarning tillari rang-barang bo'lib, tarixan qadimiy va zamonaviy ko'rinishga ega. Turkiy tillar. Mintaqa aholisining ko'pchiligi Oltoy oilasining turkiy tillar guruhiga kiradigan til va shevalarda so'zlashadi. Ushbu guruhga o'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, uyg'ur va tatar tillari kiradi. Turkiy tilda so'zlashadigan kishilar butun mintaqa aholisining taxminan 60 foizidan ortig'ini tashkil etadi[3:36].

Markaziy Osiyo dashtlarida Itil (Volga) bo'ylaridan Sharqda Enasoy (Yenisey), Janubda hamda Amu, Sirdaryo va Orol dengizi sohillarida skiflar nomi bilan tarixga kirgan juda ko'p sonli ko'chmanchi qabilalar va o'troq elatlar yashagan. Mazkur xududda yashagan qabila va elatlar faqat tiligina emas, balki xo'jalik faoliyati, madaniyati, kelib chiqishi jihatidan ham umumiylikka ega bo'lganligi arxeologlar tomonidan aniqlandi. Mazkur etnik guruhlar qo'shni xalqlar tarixida ham muhim rol o'ynaganligini antik mualliflar qayd qiladilar. Daryo sohillarida yashovchi sak-massaget, sarmat va hokazo qabilalar dehqonchilik bilan shug'ullanganlar, tosh, mis, bronza qurollari, bezak va buyumlar ishlab chiqarganlar, ko'chmanchi qavmlar esa chorvachilik bilan shug'ullanganlar. Eramizdan avvalgi II ming yillik oxirlarida Dashti-Qipchoqdagi mazkur ko'chmanchi va yarim o'troq qabilalarning bir qismi hozirgi Qozog'iston va O'rta Osiyoning shimoliy hududlarida joylashgan, Xorazm, Marg'iyona va Baqtriyada yashovchi o'troq qadimiy tillarda gapiruvchi elat va xalqlar bilan yaqin aloqada bo'lgan sak-massaget va skiflar butun Yaqin va O'rta Sharq, hatto Yevropaga o'z ta'sirini o'tkazib turgan[4:3].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, Xalqlarning kelib chiqishi masalasida, ya’ni etnogenez, etnik tarixni tili masalasini o‘rganishda maxsus nazariy va ilmiy metodologik ishlanmalar borki, ularga asoslanmay turib, biror xalqning kelib chiqishi haqida to‘g‘ri tasavvurga ega bo‘lish qiyin. Birinchidan, har bir xalq hozirda yashab turgan hududlari bilan azaldan bog‘likdir. Dunyoda biror xalq yo‘qki, o‘zining etnogenez bosqichida mintaqadagi boshqa etnik birliklar bilan aralashmagan bo‘lsa. Markaziy osiyo dasht qabilalarining tili masalasini o‘rganishda hech qachon etnos ajdodlarining antropologik tipi va tili etnos tili va tipi bilan bir vaqtda yuz bermasligini unutmaslikdir. Chunki, etnogenez tarixining ilk bosqichlarida etnik birliklar, ayniqsa ularning tili va tipi hali shakllanmagan. Til, tip va etnik birlik tushunchalari har xil davr voqiyiligi bo‘lib, ularning shakllanish jarayoni bir davrda yuz bermaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarov A. O‘zbek xalqi etnogenez va etnik tarixining ba’zi bir nazariy va ilmiy metodologik asoslari. «O‘zbekiston tarixi» jurnali. 2002 y. №4
2. Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. - Toshkent, 2001. - B 465
3. Doniyorov A. X., Bo‘riyev O. B., Ashirov A.A. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: “NIF MSH”, 2020. 324 bet.
4. Iso Jabborov. O‘zbeklarning etnik tarixi, “Jahon adabiyoti” jurnali, 2009 yil 12-son.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

